

Motivaciones y expectativas de estudiantes de un Programa Universitario de Mayores hacia el aprendizaje en línea

Motivations and expectations of students in a University Program for Older Adults towards online learning

Motivações e expectativas dos estudantes de um programa universitário para adultos mais velhos em relação ao e-learning

Rosario Isabel Herrada
Departamento de Educación
Universidad de Almería
rherrada@ual.es

Antonio Codina
Departamento de Educación
Universidad de Almería
acodina@ual.es

Resumen

Objetivo: Los Programas Universitarios de Mayores, generalmente orientados a personas de más de 55 años, plantean entre sus objetivos la inclusión educativa y social a través del aprendizaje a lo largo de la vida. La crisis sanitaria por la COVID-19 provocó que algunos de dichos Programas impartieran docencia en modalidad virtual en el curso 2020-2021. En este trabajo presentamos un estudio para conocer el impacto de este cambio sobre las motivaciones y expectativas de los estudiantes hacia el proceso formativo online. **Metodología:** Desde un enfoque fenomenológico o etnográfico cualitativo, se lleva a cabo un estudio de caso con 62 estudiantes de la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería. La recogida de información se articula a través de un cuestionario online validado por triangulación y juicio de expertos, y diversa documentación oficial del programa universitario para mayores. **Resultados:** Se detecta cierta resistencia hacia la sustitución de la docencia presencial por la virtual, aunque la

mayoría de los estudiantes continuarían el proceso formativo el curso siguiente independientemente de la modalidad de enseñanza ofertada. También se pone de manifiesto la heterogeneidad del grupo de estudiantes mayores, que evita encasillarse como homogéneo, tal y como se desprende de las motivaciones, percepciones y expectativas sobre el proceso formativo que declaran. **Conclusiones:** El alumnado asume que la no presencialidad es una circunstancia excepcional vinculada a la pandemia, y aunque existe resistencia a la enseñanza online frente a la presencial, muestran un gran interés por continuar en el programa formativo.

Palabras clave: aprendizaje a lo largo de la vida, educación universitaria, enseñanza virtual, formación online, motivaciones y expectativas, programa universitario de mayores.

Abstract

Objective: The University Programmes for Older Adults, aimed at people over 55 years of age, include among their objectives educational and social inclusion through lifelong learning. The health crisis caused by the COVID-19 led some of these programmes to teach in virtual mode in the 2020-2021 academic year. In this paper we present a study to find out the impact of this change on the motivations and expectations of students towards the online learning process. **Methodology:** From a phenomenological or qualitative ethnographic approach, a case study is carried out with 62 students of the University for Older Adults of the University of Almeria. The collection of information is articulated through an online questionnaire validated by triangulation and expert judgement, and various official documentation of the university program for seniors. **Results:** The existence of resistance to the substitution of face-to-face teaching by virtual teaching is detected, although the majority of the students would continue the training process the following year, regardless of the teaching mode offered. The heterogeneity of the group of older students, who avoid being pigeonholed as a homogeneous group, is also evident, as can be seen from the motivations, perceptions and expectations about the learning process that they state. **Conclusions:** The students assume that distance learning is an exceptional circumstance linked to the pandemic, and although there is resistance to online versus face-to-face teaching, they show great interest in the training program and wish to continue with it.

Keywords: lifelong learning, university education, e-learning, online learning, motivations and expectations, university program for older adults.

Resumo

Objectivo: Os Programas Universitários para Adultos Idosos, geralmente destinados a pessoas com mais de 55 anos de idade, têm entre os seus objectivos a inclusão educativa e social através da aprendizagem ao longo da vida. A crise sanitária provocada pela COVID-19 levou a que alguns destes programas passassem a leccionar em modo virtual no ano lectivo 2020-2021. Neste artigo, apresentamos um estudo para descobrir o impacto desta mudança nas motivações e expectativas dos estudantes em relação ao processo de aprendizagem em linha. **Metodologia:** A partir de uma abordagem etnográfica fenomenológica ou qualitativa, realiza-se um estudo de caso com 62 estudantes da Universidade para Adultos Idosos da Universidade de Almeria. A recolha de informação articula-se através de um questionário online validado por triangulação e opinião de peritos, e de diversa documentação oficial do programa universitário para idosos. **Resultados:** Detecta-se alguma resistência à substituição do ensino presencial pelo ensino virtual, embora a maioria dos estudantes continuasse o processo de formação no ano seguinte, independentemente da modalidade de ensino oferecida. É também evidente a heterogeneidade do grupo de estudantes mais velhos, que evita ser classificado como homogéneo, como se pode ver pelas motivações, percepções e expectativas sobre o processo de formação que declaram. **Conclusões:** Os alunos assumem que a não comparência é uma circunstância excepcional ligada à pandemia e, embora haja resistência ao ensino online versus presencial, demonstram grande interesse em continuar no programa de formação.

Palavras-chave: aprendizagem ao longo da vida, ensino universitário, ensino virtual, formação em linha, motivações e expectativas, programa universitário para seniores.

Introducción

La educación de adultos como ámbito educativo específico tuvo su desarrollo formal en la primera mitad del siglo XX, aunque diferentes autores han analizado

diversas iniciativas en siglos previos (Tiana-Ferrer, 1991). La adopción de la perspectiva del “aprendizaje a lo largo de la vida” ha favorecido que se contemplen a personas de diversos grupos etarios en las acciones formativas ofertadas por distintas instituciones, posibilitando también el envejecimiento activo de ciertos colectivos. La perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en un objeto de derecho que requiere de inversión económica (Prestes y Santos, 2015) capaz de ofrecer respuestas a las necesidades sociales. Este enfoque ha adquirido especial relevancia en las últimas décadas debido al creciente envejecimiento de la población española (según el INE (2022a), actualmente el 20,0% de la población española tiene más de 65 años), hasta el punto de alcanzar una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo, por encima de los 83 años en la actualidad (INE, 2022b). Esta realidad emergente genera nuevos retos educativos que necesariamente deben incluir a las personas mayores, sin perder de vista que sus condiciones de vida son diferentes a las de otras épocas, y que existe mayor heterogeneidad entre estas personas porque sus vidas cada vez son más diversas (Muñoz, 2012).

Asociado al concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, surge el término “envejecimiento activo” para referirse al “proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2002, p. 79). El envejecimiento activo también es promovido en nuestro país, y para lograrlo, desde hace años se aboga por el aprendizaje a largo de toda la vida, entre otros aspectos (IMSERSO, 2011). Hay que destacar que este enfoque educativo debe ser planteado desde una perspectiva integral (Merino, 2011), para posibilitar nuevas oportunidades que promuevan el desarrollo personal, sociocultural y la autorrealización (Muñoz, 2012), así como para favorecer que se erradiquen las desigualdades y democratizar el acceso educativo, la calidad de vida y el envejecimiento activo. Ello requiere la creación de servicios de orientación y asesoramiento específicos para estos estudiantes (García-Rodríguez et al., 2014).

Por otra parte, la formación a lo largo de la vida también es incluida en las legislaciones estatales, autonómicas y universitarias.

Así, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario especifica ya en su preámbulo la creciente importancia y significación social de la formación a lo largo de la vida complementa la formación universitaria en la juventud, aspecto que

desarrolla en diferentes artículos. A nivel autonómico, a modo de ejemplo, podemos comentar el caso de Andalucía, cuya Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores, especifica en su artículo 31.2 la posibilidad de “la organización por parte de las Universidades andaluzas de aulas de formación, cursos de perfeccionamiento y otras actividades formativas dirigidas a personas mayores...” (p. 105). En el caso particular de la Universidad de Almería (UAL), el artículo 99 de sus estatutos está dedicado a la “Universidad de Mayores” como entidad integrada en las actividades de extensión universitaria y de formación a lo largo de la vida que debe desarrollar la UAL.

Diversas investigaciones han analizado los Programas Universitarios de Mayores (PUM) desde diferentes perspectivas. Sin embargo, el proceso formativo presencial que se venía desarrollando hasta mediados de marzo de 2020 fue sustituido por una modalidad de enseñanza online en algunos PUM durante el curso académico 2020-2021, al objeto de responder a la coyuntura derivada de la crisis sanitaria derivada asociada al SARS-CoV-2 (COVID-19). Precisamente, el objetivo principal de este trabajo es presentar los resultados del estudio realizado en la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería (UMual) que pretende conocer el impacto en el alumnado de la modalidad de enseñanza online desarrollada en curso 2020-2021, especialmente en lo que respecta a sus motivaciones y expectativas hacia la formación online universitaria. Este objetivo general se desglosa en varios objetivos específicos:

- Analizar las motivaciones de estudiantes universitarios para matricularse en un programa universitario para mayores desarrollado en la modalidad online.
- Conocer las expectativas del alumnado universitario hacia el proceso formativo online de dicho programa.
- Conocer la intención de matricularse en el siguiente curso académico en función de la modalidad ofertada.

Marco teórico

Según algunos autores, la universidad para personas mayores surge en Francia a mediados de la década de 1970 (Morales-Muñoz & Pérez-Serrano, 2013). Como señalan estas autoras, las universidades de mayores siguen dos grandes tendencias, la

francófona y la británica. La corriente francófona, la cual es predominante en España, se basa en el desarrollo de programas académicos específicos dentro del marco universitario, basados en la existencia de planes de estudio con asignaturas semestrales impartidas por docentes de dichas universidades.

Los PUM en España

Según Bru et al. (2016), el primer PUM español data de 1982 cuando se funda la Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya, que vinculaba la formación permanente para las personas mayores con las distintas Aulas de Extensión Universitaria de las universidades catalanas. Posteriormente, a principios de la década de los noventa, surgen iniciativas cuyo objetivo era promover y abrir la universidad a las personas mayores en la Universidad Pontificia de Salamanca, Alcalá, Granada, Sevilla, Santiago o Alicante. Es a finales de los noventa y principios del siglo XXI cuando gran parte de las universidades españolas establecen su propio PUM, creándose en 2004 la Asociación Española de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM), que agrupa actualmente a 49 universidades (41 de las 50 universidades públicas y 8 de las 34 privadas), representando a más del 85% de los programas formativos para mayores españoles. La denominación "Programa Universitario para Mayores" (PUM) hace referencia tanto al programa educativo para personas mayores (generalmente mayores de 55 años) que se desarrolla en el ámbito universitario, como a la unidad universitaria encargada de gestionar dicho programa educativo.

Entre los objetivos de los PUM se encuentran incluir a personas mayores en el entorno social y educativo universitario, incentivar las relaciones intergeneracionales, favorecer la inclusión de las nuevas tecnologías, impulsar el conocimiento y la participación en la sociedad (Villa, 2011), por lo que adquiere relevancia la función social de estos programas (Moreno-Crespo, 2015). En cuanto a la oferta académica -y su organización-, los modelos y estructuras de los PUM españoles son diversos y dependientes de cada universidad, si bien estos programas y su oferta educativa suelen estar organizados bajo tres modalidades (Bru et al., 2016):

- *Integrado*: permite cursar asignaturas con el alumnado oficial de diferentes titulaciones regladas de la universidad, aunque no tengan los requisitos de acceso a la universidad, como es el caso de la Universidad de Alicante.

- *Específico*: la universidad diseña un plan de estudios concreto, como es el caso de la Universidad de Almería. En algunas universidades, como es el caso de la Universidad de Cantabria, este plan se ha regulado como título propio.
- *Mixto*: con componentes del integrado y del específico, como ocurre en la Universidad de Valencia.

Paralelamente, los PUM españoles relacionan también sus actividades con el asociacionismo, participación ciudadana, y actividades conectadas con la dimensión cultural universitaria y de la sociedad como salidas de campo, visitas culturales, debates, talleres, seminarios y cursos específicos, actos institucionales como apertura, clausura de cursos académicos, etc.

Los PUM durante la crisis sanitaria COVID-19

Es importante destacar que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afectó de forma muy significativa al funcionamiento de los PUM, dado que sus estudiantes eran el principal colectivo de riesgo. De esta forma, la mayoría de los PUM cancelaron la docencia presencial en marzo de 2020, optando en algunos casos por continuar la actividad utilizando plataformas virtuales u otros recursos tecnológicos. Dicho panorama cambia radicalmente en el curso 2020-2021 donde los PUM optan por la utilización tres modelos principales de enseñanza:

- *Virtual*: Las enseñanzas y actividades son desarrolladas a través de plataformas de enseñanza virtual que integran videoconferencias. Los estudiantes reciben un curso presencial de capacitación en tecnología, o bien, se les proporcionan manuales explicativos que les permita seguir las clases virtualmente. Este es el caso, por ejemplo, del PUM de la Universidad de Almería.
- *Presencial*: Vuelta a las aulas con las medidas de seguridad frente al COVID-19. Este es el caso, por ejemplo, del PUM de la Universidad de Santiago de Compostela.
- *Mixto*: Se llevan a cabo enseñanzas presenciales y virtuales. Este es el caso, por ejemplo, del PUM de la Universidad de Alicante.

Centrándonos en el caso de la UMual, podemos indicar que esta se creó en 1998 con una única sede en la ciudad de Almería, incorporándose en 2001 la sede de Roquetas

de Mar y en 2009 la sede de Vera, manteniéndose actualmente las dos primeras. Durante los últimos años se han establecido medidas orientadas a la mejora de la calidad docente y la transparencia en la gestión tales como la implantación de un único Plan de estudios común para las sedes, la creación de la Comisión de la Universidad de Mayores, la participación de los estudiantes en la Comisión y en el diseño y control del Plan de estudios, la aprobación del Reglamento de la UMual por el Consejo de Gobierno de la UAL, el control externo por auditor de la gestión económica o la selección del profesorado mediante convocatoria pública y su evaluación sistemática de la calidad docente y del profesorado (Morales-Muñoz & Pérez-Serrano, 2013), entre otras.

El Plan de estudios está compuesto por el Programa Académico y por el Programa de Actividades Formativas Complementarias. El primero lo conforman 40 asignaturas pertenecientes a todas las ramas de conocimiento. Cada asignatura tiene una duración entre 10 y 15 sesiones de dos horas y están distribuidas en 6 cursos, repartidos en dos ciclos: primer ciclo (1º a 4º) y segundo ciclo (5º y 6º). Mientras que las asignaturas del primer ciclo abordan temáticas variadas de todas las ramas de conocimiento, las del segundo ciclo están estructurados en tres itinerarios de especialización (Ciencias, Humanidades, y Ciencias Sociales), con dos cursos cada uno. El Programa de Actividades Formativas Complementarias oferta diversos talleres orientados al mayor y la participación en actividades organizadas por las distintas aulas culturales de la UAL, por otros Vicerrectorados o por instituciones colaboradoras. Este programa está orientado a facilitar un espacio de debate cultural, social, científico y de convivencia intergeneracional que contribuya a la mejora de la formación del alumnado y favorezca su participación y presencia activa en el ámbito universitario.

En la UMual se canceló toda actividad académica en marzo de 2020, y con objeto de determinar si era viable un modelo de enseñanza online para el curso 2020-2021, y si éste tendría una acogida positiva entre el alumnado, se realizó un informe técnico interno en abril de 2020 a través de un cuestionario administrado por correo electrónico al que respondieron un total de 359 estudiantes de 650 matriculados (55%). Entre los resultados más significativos del informe técnico destaca que: i) los estudiantes en su mayoría afirman disponer de conexión a Internet en su casa; ii) se conectan fundamentalmente a través del ordenador y/o móvil, accediendo varias veces al día; iii) casi un tercio de los estudiantes declara tener dificultades con las tecnologías y no tener a nadie en casa que les pueda ayudar. De esta manera, en el curso académico 2020-

2021, la UMual planifica y desarrolla sus actividades fundamentalmente en formato virtual sincrónico, y para ello:

- El programa académico se ejecuta utilizando la plataforma de enseñanza virtual Blackboard Collaborate, impartiendo las asignaturas del primer y segundo ciclo a través de videoconferencias y actividades virtuales.
- El programa de actividades formativas complementarias, que incluye talleres de idiomas, narrativa, escritura teatral, o artes chinas, son también impartidos de forma virtual, ofertando previamente un taller presencial de una hora de duración en grupos de seis estudiantes centrado en el uso del Aula Virtual.

Respecto al número de matriculados, en el curso 2020-2021 la UMual alcanza la cifra de 230 estudiantes, lo que supone una caída del 64.6% con respecto al curso anterior, cifra que se eleva a los 280 si se contabilizan los matriculados en actividades formativas complementarias.

Metodología

Esta investigación tiene un enfoque fenomenológico o etnográfico de carácter predominantemente cualitativo. Se plantea desde el método de estudio de casos, propio de las Ciencias Sociales, que se realiza sobre una realidad singular, única e irrepetible. Como señala Stake (1999), el estudio de casos conlleva estudiar un caso singular en toda su complejidad y con sus particularidades, para entender cómo funciona ante circunstancias importantes.

Muestra

La población objeto de estudio es el alumnado matriculado en la UMual en el curso académico 2020-2021. Tal y como se observa en la Tabla 1, la muestra la conforma el alumnado participante en la encuesta, que asciende a 62 informantes, 35 mujeres (56%) y 27 hombres (44%). En referencia a la edad, el 80.6% del alumnado en la franja de edad comprendida entre los 60 y 75 años, siendo el grupo más numeroso el de 65-69 años.

Tabla 1: Sexo y grupos de edad del alumnado de la muestra.

55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	Total	%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Hombre	2	7	6	11	1	27	44
Mujer	4	7	13	6	5	35	56
Total	6	14	19	17	6	62	100
%	9,7	22,6	30,6	27,4	9,7	100,0	

Nota: Elaboración propia con datos de la investigación.

En cuanto al nivel de estudios del alumnado, casi el 60% tiene estudios universitarios en un porcentaje similar entre sexos, aunque en la mujer predominan los estudios de diplomatura y en el hombre los de licenciatura. Asimismo, un 33% tiene estudios secundarios y/o bachillerato, mientras que tan solo un 5% cuentan únicamente con estudios primarios y un 2% carecen de estudios (ver Tabla 2).

Tabla 2: Sexo y nivel de estudios del alumnado del alumnado de la muestra.

	Sin estudios	Secundaria		Universitarios			
		Primaria (EGB)	Bachillerato F. Profesional	Diplomatura	Licenciatura	Doctorado	Otros
Hombre	0(0)	2 (67)	8 (38)	7(32)	9(69)	1(50)	0(0)
Mujer	1(100)	1 (33)	13 (62)	15(68)	3(23)	1(50)	1(100)
Total	1	3	21	22	13	2	1
(%)	2	5	33	35	21	3	2

Nota: Elaboración propia con datos de la investigación.

Por otro lado, también se les preguntó por su situación laboral y por la profesión o profesiones desempeñadas durante su vida laboral a través de una pregunta abierta. Los datos reflejan que la gran mayoría se encuentra en situación de jubilación (79%), y porcentajes muy inferiores en situación de desempleo (10%), prejubilación (8%) o trabajando (3%). Respecto a su profesión/es (algunos/as informantes señalan más de una profesión), casi el 60% han estado vinculadas al sector terciario, destacando la categoría “docencia” (31%), “puestos directivos en empresas” (12%), “personal de administración” (8%) y “personal sanitario” (8%). El resto se distribuye en una gran variedad de profesiones como “personal de banca”, “puestos y fuerzas de seguridad del Estado”, “ingenierías” o “abogacía”, entre otras. Sólo el 3% señala haberse dedicado al sector primario, concretamente a la agricultura, aunque no de manera exclusiva pues también indican haber desempeñado profesiones relacionadas con el sector de servicios.

Por último, en cuanto al curso académico en el que se han matriculado, 19 estudiantes (13 mujeres y 6 hombres) son de 1º curso (33.1%); 9 (4 mujeres y 5 hombres) de 2º (14.8%); 12 (8 mujeres y 4 hombres) de 3º (19.7%); 9 (3 mujeres y 6 hombres) de 4º (14.8%); 6 (2 mujeres y 4 hombres) de 5º (9.8%); y 6 (4 mujeres y 2 hombres) de 6º (9.8%), una informante no indica el curso.

Instrumentos

En lo que respecta a los instrumentos del estudio, un aspecto relevante para este tipo de estudios es la estrategia para la recogida de información efectuada. Como indican Goetz & Lecompte (1988), el proceso de selección de métodos de recopilación de datos etnográficos conlleva reconsiderar, reexaminar y modificar en cada momento las decisiones que se toman, y cuando se abandona el campo de estudio es cuando se pueden especificar las estrategias utilizadas. Así, las estrategias de recogida de información para desarrollar el trabajo de campo del presente estudio han sido:

- Cuestionario online, dirigido al alumnado matriculado en la UMual durante el curso 2020-2021, compuesto de preguntas de elección múltiple, preguntas dicotómicas, preguntas abiertas.
- Documentación de la UMual, como los datos de matriculación del curso 2020-2021 o el informe interno de la UMual sobre si la enseñanza online tendría posibilidades de implantarse entre el alumnado universitario de este programa.

Procedimiento de recogida de información

Una vez definidos los objetivos de la investigación, y tras recibir autorización de la UMual para su desarrollo, se elaboró un cuestionario online, haciendo uso de Google Forms, el cual fue sometido a validación de constructo y de contenido a través de triangulación y juicio de expertos. El cuestionario se administró durante los meses de mayo y junio de 2021 a través de un enlace de acceso destacado en la plataforma del Aula Virtual de cada curso de la UMual, tras solicitar la participación voluntaria durante una sesión de clase online de cada curso. En todo momento se informó a los estudiantes de que se mantendrá la privacidad y confidencialidad.

Teniendo en cuenta que la población total de estudiantes de la UMual en el curso 2020-2021 era de 230 estudiantes, se realizó un test de representatividad con un nivel de confianza del 90% (0.9) y un error del 10% (0.1), obteniendo que el tamaño mínimo

de la muestra es de 53 sujetos, por lo que la muestra de 62 estudiantes es representativa de la población objeto de estudio al nivel alfa del 0.9. Además, la muestra mantiene, aproximadamente, las proporciones de la población total, ya que mientras que el número de hombres matriculados suponen el 37.4% y las mujeres el 62.6%, en la muestra, dichas proporciones son de 43.5% y 56.5%, respectivamente. Estos datos evidencian un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, con nivel de estudios medio-alto, en línea con los estudios de Bru & López (2015) y de Menéndez et al. (2017), quienes además señalan que este alumnado es “(...) un grupo especial dentro del colectivo más amplio de mayores” (Menéndez et al., p. 7).

Procedimiento de análisis de información

Las cuestiones abiertas se han estudiado a través de un análisis de contenido el cual, según Abela (2002), parte de determinados datos sobre los que se formulan inferencias reproducibles y válidas que pueden ser aplicadas a su contexto. Así, se clasifican y diferencian los datos partiendo de criterios establecidos previamente a partir de un sistema de categorías elaborado *ad hoc* (Porta & Silva, 2003). Los datos obtenidos mediante diferentes fuentes (documentación y cuestionario), incluyendo las cuestiones dicotómicas y preguntas de elección múltiple, han sido organizadas haciendo uso de Microsoft Excel. Los datos han sido triangulados combinando metodologías para estudiar el mismo fenómeno, de forma que mientras se ha llevado a cabo el proceso de triangulación, se han interpretado y obtenido nuevos datos. Así mismo, durante la elaboración del informe final también surgieron reflexiones que nos han permitido reinterpretar la realidad (Santos, 1990).

Al objeto de ofrecer resultados desde diversas perspectivas, se ha visibilizado el género y el curso del alumnado utilizando códigos de identificación anónimos. Así, las respuestas abiertas se codifican mediante el código *E-Nº(M o H)*, siendo *E*=código indicativo de Estudiante, *Nº*=curso matriculado, *M*=mujer y *H*=hombre. Por ejemplo, *E1-2H* indica estudiante de número 1, de 2º curso, hombre.

Resultados

Como hemos señalado, el curso 2020-2021 ha sido el primero ofertado en la modalidad de enseñanza online en la UMual. A continuación, se presentan los resultados

obtenidos a partir del cuestionario online administrado, los cuales se han organizado en las siguientes categorías: *Motivaciones del alumnado para matricularse (o no) en un programa universitario de mayores desarrollado en la modalidad online; Expectativas del alumnado hacia la formación online de un programa universitario de mayores; y Preferencias hacia la modalidad de enseñanza e intención de matriculación en el siguiente curso académico de un programa universitario de mayores.*

Motivaciones del alumnado para matricularse (o no) en un programa universitario de mayores desarrollado en la modalidad online

El cuestionario incluía una pregunta de elección múltiple destinada a recoger información acerca de las motivaciones del alumnado para matricularse en la UMual, sabiendo que la enseñanza era online. Las opciones que podían seleccionar (una o varias) son:

- *Porque quiero mejorar mi formación;*
- *Porque quiero continuar el proceso formativo que había iniciado otros años en la Universidad de Mayores;*
- *Porque me interesan las asignaturas y/o talleres que se ofertan;*
- *Porque se han matriculado compañeros/as con quienes quiero estar;*
- *Porque quiero conocer gente;*
- *Otro, con espacio en blanco para escribir.*

Además, teniendo en cuenta un estudio interno que se preveía que dos tercios de los 430 estudiantes matriculados en el curso 2019-2020 podrían seguir las clases en modalidad virtual, y que finalmente sólo se han matriculado 230, se consulta también cuáles podrían ser las posibles razones que explicarían la caída en el número de matriculaciones. Los estudiantes podían seleccionar una o varias de las siguientes opciones:

- *Por temor a la COVID-19;*
- *Por no disponer de un dispositivo electrónico (ordenador, tablet, etc.) para conectarse a las videoconferencias;*
- *Por no saber cómo conectarse al Aula Virtual de la Universidad de Mayores y/o no saber cómo utilizar esa plataforma;*
- *Por falta de interés en las clases virtuales;*

- *Por ser no presencial;*
- *Otro, con espacio en blanco para escribir.*

Motivaciones para matricularse

Respecto de las motivaciones para matricularse, la Tabla 3 muestra como las tres principales motivaciones son: “*Porque quiero continuar el proceso formativo que había iniciado otros años en la Universidad de Mayores*” (32%), siendo los estudiantes de los cursos centrales (2º, 3º y 4º) quienes más la seleccionan; “*Porque me interesan las asignaturas y/o talleres que se ofertan*” (27%), siendo los estudiantes de los primeros cursos (1º, 2º y 3º) quienes más la seleccionan; y “*Porque quiero mejorar mi formación*” (25%), siendo principalmente los estudiantes de 1º curso quienes la seleccionan, convirtiéndose así en la más escogida por el alumnado de nuevo ingreso.

Tabla 3: Motivaciones para matricularse en un programa universitario de mayores.

Opciones posibles	Curso matriculado						Sin curso	Total	%
	1º	2º	3º	4º	5º	6º			
<i>Porque quiero mejorar mi formación</i>	11	5	3	3	1	2	-	25	25
<i>Porque quiero continuar el proceso formativo que había iniciado otros años en la Universidad de Mayores</i>	-	6	10	8	4	4	1	33	32
<i>Porque me interesan las asignaturas y/o talleres que se ofertan</i>	8	6	5	4	1	4	-	28	27
<i>Porque se han matriculado compañeros/as con quienes quiero estar</i>	-	-	3	-	-	1	-	4	4
<i>Porque quiero conocer gente</i>	3	2	-	-	-	1	-	6	6
<i>Otro, con espacio en blanco para escribir</i>	3	1	1	1	-	-	-	6	6

Nota: Elaboración propia con datos de la investigación.

Lejos quedan opciones como “*Porque quiero conocer gente*” (6%), de las que 3 corresponden a participantes de 1º curso, y la opción, “*Porque se han matriculado*

compañeros/as con quienes quiero estar” (4%). La opción “Otro”, es utilizada por 6 informantes, de los que cuatro indican que les motiva ampliar conocimientos y mantenerse activas:

- “*Porque me motiva seguir ampliando mi conocimiento...*” [E2-1H];
- “*Porque quiero ampliar mis conocimientos*” [E37-1H];
- “*Para mantener mi proceso formativo activo*” [E1-1M];
- “*Mantenerme activa intelectualmente*” [E29-1M].

Así pues, en línea con Menéndez et al. (2017), la principal motivación es el propio interés por aprender y mantenerse activos, bien sea para mejorar la formación que ya tienen, como señala mayoritariamente el alumnado de 1º curso, o bien para continuar el proceso formativo iniciado en la UMual. En cambio, la mayoría de los estudiantes no consideran prioritaria la motivación social como conocer gente, estar con compañeros/as ya matriculados o compartir experiencias. No obstante, las especiales circunstancias del curso 2020-2021, marcado por el distanciamiento social y la docencia en la modalidad online, podrían haber influido en la baja motivación social observada en las respuestas.

Motivaciones para no matricularse

Por otro lado, se ha consultado al alumnado cuáles podrían ser las posibles causas de la disminución en las matrículas del curso 2020-2021. Tal y como muestra la Tabla 4, llama la atención que no se perciba la pandemia (“*Por temor a la COVID-19*”) como motivo para no matricularse en la UMual (6 informantes la seleccionan), lo cual pudiera deberse al hecho de que la enseñanza era online y, por tanto, el temor al contagio desaparece. Ello está en consonancia con que dos de los tres motivos de más peso para no matricularse en el curso 2020-2021 sean “*Por ser no presencial*” (49 selecciones) y “*Por falta de interés en las clases virtuales*” (28 selecciones). Ambas son marcadas principalmente por estudiantes de los primeros cursos a pesar de que se mantenía la posibilidad de volver en el segundo cuatrimestre a la presencialidad, si la situación sanitaria lo permitía, circunstancia que finalmente no se produjo.

Tabla 4: Motivaciones para no matricularse en un programa universitario de mayores.

Curso matriculado

Opciones posibles							Sin	Total	%
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	curso		
<i>Por temor a la COVID-19</i>	3	-	1	1	1	-	-	6	5
<i>Por no disponer de un dispositivo electrónico (ordenador, Tablet, etc.) para conectarse a las videoconferencias</i>	3	3	2	2	4	1	-	15	12
<i>Por no saber utilizar los dispositivos electrónicos (ordenador, Tablet, etc.)</i>	6	4	6	3	3	4	-	26	20
<i>Por no saber cómo conectarse al Aula Virtual de la Universidad de Mayores y/o no saber utilizar esa plataforma</i>	2	2	2	-	-	-	-	6	5
<i>Por falta de interés en las clases virtuales</i>	11	3	5	3	4	2	-	28	22
<i>Por ser no presencial</i>	16	8	11	7	5	1	1	49	38
<i>Otro, con espacio en blanco para escribir</i>	3	-	1	1	1	-	-	6	5

Nota: Elaboración propia con datos de la investigación.

En cuanto a la escasa importancia otorgada al desconocimiento en relación con la conexión o utilización del Aula Virtual, esta podría estar motivada por la sencillez de uso de dicha plataforma y porque la UMual ofertó un curso de capacitación TIC orientado a usar el Aula Virtual con anterioridad al periodo de matriculación. En cambio, un número significativo de estudiantes consideran que la falta de disponibilidad de dispositivos electrónicos y/o ausencia de conocimientos respecto de su uso pudieran motivar que algunos no se matricularan en el curso académico 2020-2021. Esta percepción podría estar vinculada con una posible carencia de competencias digitales básicas asociadas al uso de equipamientos informáticos como requisito previo para la alfabetización digital. Así, diferentes estudios han mostrado que el uso de nuevas tecnologías entre las personas mayores de España es inferior al de otros países de nuestro entorno, lo cual viene motivado en gran medida por una baja formación en el uso de estas (González-Oñate et al., 2015). Además, hay que considerar que diferentes autores indican que el simple contacto con los dispositivos electrónicos no tiene por qué generar competencias digitales (Reis & Leite, 2021). En esta línea, Escuder et al. (2020), subrayan la importancia de la capacitación y la ayuda de expertos para aumentar la probabilidad de uso de dispositivos electrónicos en personas mayores que no han recibido formación

previa y fomentar el uso de Internet entre los mayores como herramienta para la participación social (Casado-Muñoz et al., 2015).

Los resultados obtenidos también muestran la heterogeneidad de motivaciones entre el grupo de personas mayores de 55 años interesadas en el programa universitario de mayores. En primer lugar, porque ni siquiera entre el alumnado consultado existe homogeneidad en las motivaciones que llevan a matricularse o no hacerlo; y la segunda razón, es que actualmente existe gran heterogeneidad entre este colectivo, que tienen vidas marcadas por la diversidad, existiendo, por ejemplo, diferencias en cuanto a competencias digitales y de uso de los medios (Quan-Haase et al., 2018).

Expectativas del alumnado hacia la formación online de un programa universitario de mayores

Las expectativas del alumnado matriculado hacia la formación a recibir en el programa universitario de mayores en el curso 2020-2021, fueron consultadas a través de una pregunta de respuesta abierta a la que respondieron 57 informantes (27 hombres y 30 mujeres). En relación con las principales expectativas del alumnado se han encontrado que las respuestas se adhieren a tres subcategorías que, aunque están relacionadas, se presentan por separado para facilitar el análisis de resultados: “*Seguir aprendiendo*”, “*Ocupar el tiempo*” e “*Interactuar/socializar*”.

En primer lugar, muchos de los informantes tienen como expectativa seguir aprendiendo a través de la formación que reciben. Así, algunos/as informantes tienen interés en recordar, ampliar, renovar y/o mejorar conocimientos [E2-1H; E11-4M; E45-5H; E15-2H; E44-3M; E39-3M; E14-4H; E8-4H; E50-6M] y tener la oportunidad de compartir dichos conocimientos con otras personas [E46-1M]. Unido a seguir aprendiendo, también se menciona la expectativa de seguir vinculado al proyecto formativo de la UMual por la excelencia docente, así como por la calidad e interés de los temas abordados que permiten tener un mayor conocimiento sobre ellos [E56-6H; E40-3M; E53-3H; E54-5H; E18-4H; E31-1M; E42-3M].

Asimismo, existe la expectativa de que la formación recibida en la UMual ayude a mantener la capacidad de aprender, como señalan los siguientes estudiantes de 1º curso:

- “*Mantener activa mi capacidad de aprendizaje (...)*” [E3-1H] ;
- “*(...) mantener mi sistema cognitivo activo*” [E36-1H].

También se señala que se espera aprender cosas nuevas [E20-1M], asumiendo nuevos retos de aprendizaje como, por ejemplo, los derivados de la formación online [E59-M, no indica curso], o aproximándose a conocimientos diferentes a los adquiridos en otros ámbitos, saliendo de su “zona de confort”:

- *“Ampliar conocimientos, descubrir materias” [E23-1M];*
- *“Mejorar mi formación en otras actividades diferentes a mi profesión” [E47-2H];*
- *“Ampliar conocimientos en las materias e iniciarme en otras no relacionadas con mis estudios” [E13-2M].*

Unido a seguir aprendiendo, también se informa de expectativas negativas por desarrollar el proceso formativo en la modalidad virtual en vez de presencialmente [E61-5M; E52-3H; E30-3H; E40-3M], lo que genera incertidumbre [E51-6M], o incluso, miedo por tener que utilizar la plataforma virtual [E33-3M].

A parte de anunciar sus expectativas iniciales, algunos/as informantes muestran su satisfacción por la formación recibida en comparación con las expectativas iniciales:

- *“Se han cumplido mis expectativas de que no hubiese ruptura en la formación recibida presencialmente respecto a la virtual” [E49-6H].*

Otros ejemplos respecto de la formación son:

- *“(…) ha sido la adecuada” [E33-3M];*
- *“Esperaba recibir una buena formación en general y así ha sido” [E43-1M];*
- *“(…) ha tenido un buen nivel” [E6-2H].*

También destacan los comentarios sobre la labor docente:

- *“Me han sobrepasado, por su calidad y dedicación del personal docente” [E12-2H];*
- *“(…) en general ha superado mis expectativas iniciales” [E40-3M].*

Con respecto a algunas problemáticas surgidas durante la formación recibida este curso, destacan las relacionadas con la conexión a las clases online:

- *“A veces haya habido algún que otro error de conexión” [E6-2H];*
- *“No me he conectado siempre, por circunstancias ajenas a mi voluntad” [E40-3M].*

En segundo lugar, algunos/as informantes esperan que las actividades de formación de la UMual les ayuden a ocupar de manera interesante su tiempo:

- *“Ocupar mi tiempo en cosas interesantes y que me aporten” [E38-3M];*
- *“Seguir ampliando, renovando y recordando conocimientos y sobre todo el estar ocupado durante los meses del curso que son los meses de menos horas de luz del año” [E15-2H];*
- *“Ocupar mi tiempo libre y seguir en contacto con la enseñanza, a la que he dedicado 42 años de mi vida” [E58-6M].*

En tercer lugar, también son varios los estudiantes que mencionan como expectativa la socialización con personas con similares inquietudes u objetivos y, al mismo tiempo, estar en contacto con personas de diferentes ámbitos profesionales, dando un paso hacia la interacción con personas fuera del entorno o ámbito habitual laboral y/o formativo. De hecho, investigaciones previas han demostrado que las personas mayores muestran interés por aprender a interactuar a través de las TIC al percibir las como un medio imprescindible para comunicarse en la actualidad (Acosta-Castillo, 2016). Ello se puede observar claramente en el alumnado de 1º curso:

- *“(…) socializar” [E19-1H];*
- *“(…) relacionarme con personas con los mismos objetivos” [E2-1H];*
- *“(…) Interactuar con personas de diferentes ámbitos profesionales” [E3-1H];*
- *“(…) conocer a nuevas personas” [E20-1M].*

Algunos/as estudiantes de cursos superiores se han matriculado con la expectativa de que el curso 2021-2022 se desarrollase en modo presencial. Así, varios estudiantes de 3º ha repetido el curso cuando se canceló la docencia presencial por la pandemia en el 2019-2020, señalando:

- *“Al ser no presencial no esperaba mucho. He repetido curso para no perder el 4º curso que espero que sea presencial” [E52-3H];*
- *“Al ser online, muchos optamos por repetir curso. No queríamos dejar el proyecto, y sí que queríamos aprovechar las clases presenciales que esperamos haya el curso próximo. Se ha tratado de una decisión tomada de manera conjunta con otros/as compañeros/as, con el objetivo de no abandonar el proyecto formativo, y a la vez esperar al siguiente curso académico para desarrollar la docencia de manera presencial” [E40-3M].*

Tras esta decisión compartida de “repetir curso” podría estar un grupo de estudiantes que mantengan buena relación entre sí y hayan desarrollado una identidad

grupal. Adicionalmente, es posible que también así esperan completar la formación no recibida cuando se cancelaron las clases y, tal vez, evitar el abandono del proyecto formativo al haberse matriculado en algunas asignaturas ya cursadas lo que les permitirá preservar la oportunidad de desarrollar el siguiente curso de manera presencial.

En cuanto a las expectativas no cumplidas, tres informantes destacan su desilusión al no poder volver a la presencialidad en el segundo cuatrimestre:

- *“Me hubiese gustado tener otro tipo de contacto, pero con la pandemia no ha sido posible” [E48-1M];*
- *“Que una parte hubiera sido presencial” [E41-3H];*
- *“Actividad presencial” [E48-1M].*

Preferencias hacia la modalidad de enseñanza e intención de matriculación en el siguiente curso académico de un programa universitario de mayores

Otra cuestión relevante en el contexto actual son las preferencias hacia la modalidad de enseñanza que se desarrollarán el próximo curso académico en el programa universitario de mayores. En particular, se les cuestiona sobre sus preferencias entre las modalidades formativas online y presencial. Al respecto, más del 75% de encuestados muestran su preferencia sobre la docencia presencial, mientras que el 11% prefieren la modalidad virtual (11%), y el resto no muestran una preferencia entre los formatos presencial y online.

Pese a lo anterior, cabe destacar que la práctica totalidad de los estudiantes aseguran que se matricularán en el curso académico posterior (2021-2022), independientemente de la modalidad en la que se desarrolle. Así, el 97% de los participantes en la encuesta muestran su intención de matricularse si la docencia se desarrollara en la modalidad presencial durante el curso siguiente (2021-2022), mientras que tan sólo un 3% consideran que no se matricularían en ese caso. Si, por el contrario, el siguiente curso académico se ofertara también en la modalidad de enseñanza virtual, el 95% de los consultados señalan su intención de matricularse, mientras que tan sólo un 3% consideran que no lo harían, y 2% escogen la opción NS/NC. Es decir, pese a que tres cuartas partes de los alumnos se decantaría por la modalidad presencial en caso de poder elegir, la práctica totalidad del alumnado se matricularía indistintamente de la modalidad en la que finalmente se desarrolle, lo que denota el gran interés hacia este programa universitario.

Conclusiones

Esta investigación se centra el estudio de las expectativas y motivaciones del alumnado matriculado en el programa universitario de mayores de la Universidad de Almería durante el curso académico 2020-2021, que se desarrolló en la modalidad virtual como respuesta a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. La muestra de estudiantes participantes en el estudio cuenta con características especiales dentro del colectivo de personas mayores, tal y como se ha advertido también en otras investigaciones (Menéndez et al., 2017), por ejemplo, tener un nivel educativo medio-alto o existir mayor número de mujeres que de hombres matriculados. Por otro lado, la mayoría de los informantes se encuentran en situación de jubilación, y en cuanto a la/s profesión/es que desempeñan o han desempeñado durante su vida laboral, mayoritariamente están relacionadas con el sector servicios o terciario. A partir del análisis de la información recopilada de la UMual, y de un cuestionario administrado al alumnado de dicho programa, se han obtenido una serie de resultados que permiten obtener conclusiones de interés en referencia a sus opiniones sobre el desarrollo de la actividad académica en formato no presencial.

En primer lugar, en relación con las motivaciones para matricularse en la UMual en el curso 2020-2021, destacan el interés que despierta esta formación entre sus estudiantes, aunque existen ciertas diferencias entre estudiantes de primer curso, que señalan que su principal motivación es mejorar su formación, y aquellos de cursos superiores, quienes indican que lo que más les motiva es continuar la formación iniciada en la UMual en cursos previos. Por otra parte, las motivaciones sociales no han sido destacadas como relevantes entre el alumnado consultado, tal vez porque la modalidad de enseñanza online, sumada a medidas como el distanciamiento social para controlar la COVID-19, podrían haber llevado a no considerar aspectos claramente relacionados con una enseñanza presencial, como por ejemplo la motivación de conocer a gente o la motivación de matricularse por estar con compañeros y compañeras que también se matriculen. Por otro lado, el alumnado percibe diferentes motivos que explicarían el gran descenso en el número de matriculados en este programa universitario en el curso 2020-2021, siendo considerados como más importantes la no presencialidad, la falta de interés en las clases virtuales, la falta de competencia digital, e incluso una posible brecha digital de acceso a dispositivos electrónicos.

En cuanto a las expectativas hacia la formación ofrecida en este PUM, los estudiantes señalan que esperan seguir aprendiendo (recordar, ampliar, mejorar conocimientos; asumir nuevos retos de aprendizaje; etc.), ocupar el tiempo en actividades formativas de su interés e interaccionar/socializar. Algunos/as participantes sugieren que la formación online tiene ciertas limitaciones frente a la riqueza que suponen a la interacción en las aulas. En cualquier caso, algunos estudiantes señalan que la formación recibida ha superado ampliamente sus expectativas, lo que puede explicar el hecho de que la práctica totalidad de los participantes en el estudio muestran su intención de matricularse en el siguiente curso académico independientemente de la modalidad de enseñanza ofertada (presencial u online), pese a que la mayoría muestran su preferencia hacia la formación presencial.

Considerando lo anterior, se puede concluir que este PUM desarrolla una importante función social, en línea con Moreno-Crespo (2015), quien señala la relevancia que adquiere en las Aulas de Mayores la función social, llegando a convertirse en una destacada alternativa formativa y cultural, en concordancia con la formación a lo largo de la vida, lo que permite plantear entre los objetivos generales de estos programas el ofrecer un espacio para promover nuevas amistades de manera natural y el enriquecimiento mutuo. Si bien debemos tener en cuenta que, aunque los PUM deben contar con una estructura que posibilite la adaptación a los intereses y necesidades que surjan en cada situación, también es necesario que emerjan durante el proceso de enseñanza aquellos conocimientos previos que podrían generar cierta resistencia ante novedosos aprendizajes (Moreno-Crespo, 2015) o ante los nuevos contextos de aprendizaje online. En este sentido, según lo perciben los participantes en este estudio, es probable que las motivaciones y expectativas iniciales, entre ellas la realización de una formación presencial y la motivación social que ello conlleva (Menéndez et al., 2017), hayan llevado a la consecuente reducción en el número de matriculaciones en el curso 2020-2021 en el citado PUM.

Como principal limitación del estudio, cabe señalar que este se ha circunscrito a estudiantado inscrito en un PUM, por lo que, a modo de prospectiva, sería interesante continuar indagando en las motivaciones y expectativas del alumnado hacia la formación recibida en diferentes PUM en sucesivos cursos académicos, con objeto de ofrecer una perspectiva lo más completa posible de cómo evolucionan estos programas

universitarios en los próximos años en función de las circunstancias sanitarias y/o de las modalidades de enseñanza ofertadas.

Referencias bibliográficas

- Abela, J. A. (2002). *Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada*. Fundación Centro de Estudios Andaluces. <https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/tecnicas-de-analisis-de-contenido-una-revision-actualizada>
- Acosta-Castillo, L. (2016). The Relationship between Learning Styles and Use of Information and Communication Technologies in Adult Education. *Revista Electrónica Educare*, 20(3), 1-18. <https://doi.org/10.15359/ree.20-3.10>
- Bru, C., Holgado, A., Jiménez, A., Lorenzo, J. A., Palmero, C., Ramos, M. T. & Rodríguez, A. (2016). *Propuesta de documento marco para el reconocimiento de los programas universitarios para personas mayores*. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. <http://hdl.handle.net/10045/70963>
- Bru, C. & López, A. (2015). *Estudio nacional del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en los Programas Universitarios para Personas Mayores 2014. Informe de resultados*. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. <http://hdl.handle.net/10045/41720>
- Casado-Muñoz, R., Lezcano-Barbero, F. & Rodríguez-Conde, M. (2015). Envejecimiento activo y acceso a las tecnologías: Un estudio empírico evolutivo. *Comunicar*, 45, 37-46. <https://doi.org/10.3916/C45-2015-04>
- Escuder, S., Liesegang, R. & Rivoir, A. (2020). Usos y competencias digitales en personas mayores beneficiarias de un plan de inclusión digital en Uruguay. *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 1, 54-80. <https://doi.org/10.26864/pcs.v10.n1.3>
- García-Rodríguez, M. P., Meseguer-Martínez, L., González-Losada, S. & Barrera-Torrejón, A. R. (2014). Aprendizaje a lo largo de la vida: éxito y futuro del sistema de acceso a la universidad para mayores de 40 y 45 años en Andalucía. *Revista de Educación*, 363, 101-127. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2012-363-172>
- Goetz, J. & Lecompte M. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Morata.

- González-Oñate, C., Fanjul-Peyró, C. & Cabezuelo-Lorenzo, F. (2015). Uso, consumo y conocimiento de las nuevas tecnologías en personas mayores en Francia, Reino Unido y España. *Comunicar*, 45, 19-28. <https://doi.org/10.3916/C45-2015-02>
- Instituto Nacional de Estadística [INE] (2022a). *Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2022*. https://www.ine.es/dynqs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
- Instituto Nacional de Estadística [INE] (2022b). *Esperanza de vida a diferentes edades*. Recuperado de https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259944484459&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleFichaIndicador¶m3=1259947308577
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales [IMSERSO] (2011). *Envejecimiento activo. Libro Blanco*. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Secretaría General de Política Social y Consumo, e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. <https://imserso.es/espacio-mayores/envejecimiento-activo/libro-blanco-del-envejecimiento-activo>
- Menéndez, S., Torres, E., Pérez, J. & Santín, C. (2017). El alumnado del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva: Caracterización, motivaciones para aprender, valoración del programa formativo, y beneficios asociados a la educación en la vejez. https://www.aepumayores.org/sites/default/files/El_alumnado_AEUHU.pdf
- Merino, J. V. (2011). La educación a lo largo de la vida. Un proceso inherente a la naturaleza humana, necesidad y demanda social. *Quaderns d'Animació i Educació Social*, 14, 1-16. <http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/catorce/Merino.pdf>
- Morales-Muñoz, E. & Pérez-Serrano, G. (2013). El profesor de la universidad senior. Evaluación de sus características, funciones y tareas docentes. *Bordón. Revista De Pedagogía*, 65(3), 77–91. <https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/23165>
- Moreno-Crespo, P. (2015). Educación a lo largo de la vida: aulas de mayores. *Revista Fuentes*, 17, 113-133. <http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2015.i17.05>
- Muñoz, I. M. (2012). Una mirada a la educación en personas mayores: de Educación permanente a Educación a lo largo de la Vida. *Revista Electrónica de Investigación*

<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/1091>

Organización Mundial de la Salud [OMS] (2002). Envejecimiento activo. Un marco político. *Revista española de geriatría y gerontología*, 37(2), 74-105.

<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanolageriatria-gerontologia-124-articulo-envejecimiento-activo-un-marco-politico-13035694>

Porta, L. & Silva, M. (2003). La investigación cualitativa: El análisis de contenido en la investigación educativa. *Anuario Digital De Investigación Educativa*, 14, 1-18.

<https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/adiv/article/view/3301>

Prestes, E. M. & Santos, A. V. (2015). Educación y aprendizaje a lo largo de la vida: los adultos y la enseñanza superior. *Sinéctica. Revista electronica de educación*, 45, 1-20. Recuperado de: <https://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n45/n45a6.pdf>

Quan-Haase, Q., Williams, C., Kicevski, M., Eluezel I. & Wellman, B. (2018). Dividing the grey divide: Deconstructing myths about older adults' online Activities, Skills, and Attitudes. *American Behavioral Scientist*, 62(9). 1207-1228.

<https://doi.org/10.1177/0002764218777572>

Reis, A. & Leite, C. (2021). Alfabetizaciones digitales en la educación superior Habilidades, usos, oportunidades y obstáculos para la transformación digital. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 21(65), Artic. 6.

<https://doi.org/10.6018/red.438721>

Santos, M. (1990). *Hacer visible lo cotidiano*. Akal.

Stake, R. E. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Morata.

Tiana-Ferrer, A. (1991). La educación de adultos en el siglo XIX: Los primeros pasos hacia la constitución de un nuevo ámbito educativo. *Revista de Educación*, 294, 7-26.

<https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/en/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/1991/re294/re294-01.html>

Villa, J.M. (2011). Aprendizaje a lo largo de la vida y envejecimiento activo. *Cuadernos 60 y más*, 301, 29. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/64297>